

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИҚДАН ОЗОД ҚИЛИШДА ЯРАШТИРУВ ИНСТИТУТИНИ ЎРНИ

Қаххоров Дилшод Ғафур ўғли

Ички ишлар вазирлиги масъул ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095766>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтининг аҳамияти ва зарурати ҳақида сўз боради.

Таянч сўзлар: Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, Қонун, ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институти.

Бугунги кунда Ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этган жами 49 446 нафар шахслар суд органларининг қарори асосида маъмурий қамоқда ушлаб турилди. Ушбу қамоққа олинганларнинг 1 908 нафарини аёллар ташкил этди. Маъмурий қамалганлардан 25 795 нафари МЖТКнинг 183-моддасига асосан, 8 851 нафари МЖТКнинг 187-моддасига асосан, 73 нафари МЖТКнинг 1883-моддасига асосан, 3 898 нафари МЖТКнинг 131, 136-моддаларига асосан, 3 046 нафари МЖТКнинг 194, 195-моддаларига асосан ва 7 783 нафари бошқа ҳуқуқбузарликларни содир этганликлари учун маъмурий қамоқда ушлаб турилган бўлиб, қамоқ муддати жами 409 942 суткани ташкил этди[1]. Ушбу кўрсаткичларни кўрсатишдан мақсад Дж.Х. Юлдашевнинг табри билан айтганда, – “Миллий қонунчилигимиз нормаларини таҳлил этиш, уларда мавжуд коллизия ва ҳуқуқий бўшлиқларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсияларнинг ишлаб чиқилиши муҳим аҳамият касб этади”[2]. Яъни ушбу Маъмурий ҳуқуқбузарликлар орқали тайинланган маъмурий қамоқ оқибатида Маъмурий қамоққа олинган шахслардан сақлаш харажатларини ундириш тўғрисидаги суд органларининг қарорларида белгиланган 11 млрд 93 млн 196 минг 931 сўм пул маблағларидан 4 млрд 495 млн 226 минг 169 сўми ундирилган холос. Ушбу ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ёки яраштириш мумкинми деган савол туғулиши табиий албатта.

Бугунги кунга қадар жиноят учун яраштирув суд амалиётида мавжуд эди. Эндиликда Маъмурий жавобгарликка оид ишлар учун ҳам яраштирув институти ўз ўрнига эга. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 4 октябридаги “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-

720-сон қонуни билан Маъмурий ҳуқуқ оиласига янги тушунча яъни, МЖТКнинг 212-моддаси “ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш”[3] номи билан қўшилди ва яраштирув институти ўз ичига МЖТКнинг 40-моддасида (туҳмат), 41-моддасида (ҳақорат қилиш), 45-моддасида (фуқароларнинг турар жойи дахлсизлигини бузиш), 46-моддасида (фуқарога маънавий ёки моддий зарар етказиши мумкин бўлган маълумотларни ошкор этиш), 461-моддасида (шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш), 52-моддасида (енгил тан жароҳати етказиш), 612-моддасида (мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш), 104-моддасида (экинзорларни пайҳон қилиш, қишлоқ хўжалик экинларининг далада тўплаб қўйилган ҳосилига зарар етказиш ёки уни йўқ қилиб юбориш, кўчатларга шикаст етказиш), 133-моддасида (транспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши жабрланувчига енгил тан жароҳати ёки анча миқдорда моддий зарар етказилишига олиб келиши), 134-моддасида (ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши транспорт воситаларининг ёки бошқа мол-мулкнинг шикастланишига олиб келиши), 183-моддасида (майда безорилик) ҳамда 200-моддасида (ўзбошимчалик) назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликларни содир этган шахс, агар у ўз айбига иқроп бўлса, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса, маъмурий жавобгарликдан озод этилиши[4] мумкинлиги белгилаб қўйилди.

Шунингдек, Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқувчи орган (мансабдор шахс) тарафларнинг ярашуви муносабати билан ишни судга юбориш тўғрисида қарор чиқаради ва маъмурий жавобгарликдан озод қилиш ҳақидаги масалани ҳал этиш учун иш материалларини ушбу Кодекснинг 3131-моддасида белгиланган тартибда судга юборадиган бўлди.

Бундан ташқари, 212-модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни бир йил ичида такроран содир этган шахс томонларнинг ярашуви муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилинмайдиган бўлди.

Шундай ижобий ишлар амалга оширилгани билан амалиётда маъмурий жавобгарликни ярашилганлиги муносабати билан жавобгарликдан озод қилишда муаммоларга дуч келинмоқда. Жумладан:

биринчидан, ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтини қўллаш фақат судларга берилган лекин

маъмурий жазо қўллаш органлари 30 дан зиёд. Ушбу органларда жазо қўлласа-ю яраштирилмаса ҳуқуқий жиҳатдан тўғримиқан.

Шу нуқтаи назардан жазо қўллов-чи органларга яраштириш қўллаш амалиётини жорий қилиш зарур;

иккинчидан, Айнан Ички ишлар органлари мансабдор шахсларига ҳам ушбу ваколатдан фойдаланиш имкониятини бериш керак.

Чунки, ИИОлари мансабдор шахсларида жазо қўллаш амалиёти йўлга қўйилган. Агар ҳуқуқбузар ҳуқуқбузарлик содир этган шахс учун жабрланувчига зарарни қопласа уни яраштириш ваколоти ИИО ходимида бўлмаса бу нотўғри бўлади;

учинчидан, Амалиёт шунини кўрсатмоқдаки, ҳанузгача фуқаролар Суд ходимлари, ИИОлари ходимлари ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтини моҳиятини тушунгани йўқ.

Шу боис, яраштирув институти ҳақида оммавий ахборот воситалари билан фуқароларимизга ушбу ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтини мазмун моҳиятини ёритиб бориш зарур.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ички ишлар органларининг махсус муассасалари фаолиятини ташкил этилишида 2021 йил давомида амалга оширилган ишлар ва йўл қўйилган камчиликлар тўғрисидаги ҳисоботидан.
2. ЮЛДАШЕВ Дж.Х. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА БОЛАНИНГ ФУҚАРОЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚ МАСАЛАЛАРНИ ТАРТИБГА солувчи ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 4. (2020), Б. 38-43.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 4 октябридаги “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-720-сон қонуни. <https://lex.uz/docs/5667137>.
4. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. <https://lex.uz/docs/97664>.

